

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207706>

УДК 004.738.5:63(470)

✉ *Л. Н. Пирумова, Л. В. Ильина*

Анализ веб-страниц библиотек на сайтах аграрных вузов России

Пирумова Лидия Николаевна,
кандидат педагогических наук, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Международной академии информатизации,

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, заместитель директора по научной работе (Москва, Россия)

ORCIDID: 0000-0003-3138-4265

ResearcherID: AAN-2749-2021

Email: pln@cnsnb.ru

Ильина Любовь Васильевна,
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, отдел аналитико-синтетической обработки документов и лингвистического обеспечения, старший научный сотрудник

(Москва, Россия)

Email: ilv@cnsnb.ru

Аннотация. Представлены результаты исследования, проведенного в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» по анализу контента веб-страниц аграрных вузов России. Исследование является частью второго этапа исследования веб-сайтов научных учреждений АПК России, в 2022 г. было проведен анализ веб-сайтов научно-исследовательских институтов АПК, в т. ч. разделов или веб-страниц их библиотек. Веб-сайты формируют веб-среду учреждения и информационное пространство отрасли. Из 54 аграрных вузов информация о наличии библиотеки выявлена на 50 веб-сайтах: в рубриках 1-го (20%), 2-го уровня (54%), 3-го уровня (22%) и 4-го (4%) уровнях. Выявлены разные подходы к формированию рубрик, представляющих ресурсы и сервисы библиотек и степень полноты их описания. Поиск на веб-странице библиотеки в основном ведется по разделам и рубрикам (43 веб-страницы (86%)), но на восьми веб-страницах возможно искать в поисковой строке (16%). Карты сайта на веб-страницах библиотек не выявлены. На 39 веб-страницах свободный доступ ко всем ресурсам, но на 11- требуется логин и пароль для входа в Электронный каталог и/или Электронную библиотеку. Выявлены наиболее часто встречающиеся рубрики на веб-страницах библиотек, при этом информация об услугах представлена только у 29 библиотек (58%), у трех библиотек (6%) размещена только информация о наличии полиграфических, библиографических и прочих услуг. Установлено, что важная для пользователя информация может размещаться в рубриках 2-, 3-, даже 4-го уровня, что снижает ее доступность; не весь контент и не все функции, осуществляемые традиционно библиотекой вузов, доступны дистанционно; на веб-страницах практически отсутствуют графика и изображения, что делает страницу мало привлекательной для молодежи. Представлены рекомендации по улучшению качества веб-страниц библиотек.

Ключевые слова: информационные ресурсы, библиотеки, вузы, АПК, интернет, веб-сайты, анализ.

Для цитирования: Пирумова, Л. Н. Анализ веб-страниц библиотек на сайтах аграрных вузов России / Л. Н. Пирумова, Л. В. Ильина // Библ.-информ. дискурс. – 2023. – Т. 3, No 1. – С. 35–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207706>

Статья поступила: 26.06.2023

Статья принята в печать: 28.06.2023

Статья опубликована: 30.06.2023

✉ **Lidia N. Pirumova, Lyubov V. Ilyina**

Analysis of library web pages on the websites of agricultural universities in Russia

Lidia N. Pirumova

PhD in Pedagogic Sciences, Honoured Worker of Culture of the Russian Federation, Academician of the International Academy of Informatization, Central Scientific Agricultural Library, Deputy Director or Academic Affairs (Moscow, Russia)

ORCIDID: 0000-0003-3138-4265

ResearcherID: AAN-2749-2021

Email: pln@cnsnb.ru

Lyubov V. Ilyina

Central Scientific Agricultural Library, Department of Analytical and Synthetic Document Processing and Linguistic Support, Senior Researcher (Moscow, Russia)

Email: ilv@cnsnb.ru

Abstract. The results of a study conducted at the Central Scientific Agricultural Library (FSBI CSAL) on the analysis of the content of the web pages of agricultural universities in Russia have been presented. The study is a part of the second stage of the research of the websites of research institutions of the agro-industrial complex of Russia. In 2022 the analysis of the websites of research institutes of the agro-industrial complex, including sections or web pages of their libraries, was carried out. Websites form the web environment of each institution and the information space of the industry. Information about the availability of the library was found on 50 websites out of 54 agrarian universities: in the headings of the 1st level (20%), 2nd level (54%), 3rd level (22%) and 4th (4%) levels. Different approaches to the formation of headings representing the resources and services of libraries and the degree of completeness of their description have been revealed. A search on the library web page is mainly conducted by sections and headings (43 web pages (86%)), but on 8 web pages it is possible to search in the search box (16%). The site maps on the web pages of libraries have not been identified. There are 39 web pages with free access to all resources, but 11 require a login and password to enter the Electronic Catalog and/or the Electronic Library. The most common headings on the web pages of libraries have been identified, while only 29 libraries (58%) have information about their services, 3 libraries (6%) have only information about the availability of printing, bibliographic and other services. It was found that important information for the user can be placed in headings of the 2nd, 3rd, or even 4th level, which reduces its accessibility; not all the content and not all the functions traditionally carried out by the university library are available remotely; the web pages have almost no graphics and images, which makes the page little attractive to young people. Recommendations for improving the quality of library web pages are presented.

Keywords: *information resources, libraries, universities, agro-industrial complex, Internet, websites, analysis.*

For citation: *Pirumova L. N., Ilyina L. V. Analysis of library web pages on the websites of agricultural universities in Russia. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2023, vol. 3, no. 1, pp. 35–44 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207706>*

The article was received: 26.06.2023

The article was accepted for publication: 28.06.2023

Article published: 30.06.2023

Введение

Веб-сайт – это совокупность общедоступных взаимосвязанных веб-страниц, которые используют одно доменное имя. Веб-сайты могут создаваться и поддерживаться отдельным лицом, группой, бизнесом или организацией для различных целей. По сути, веб-сайт – это адрес, расположенный в интернете, по которому находится какая-нибудь информация [1]. Существуют десятки различных видов сайтов – это может быть информационный сайт, интернет-магазин, сайт предоставления государственных услуг, социальная сеть, файлообменник и многие др. [2]. Веб-сайты иначе называют интернет-представительством человека или организации. Когда говорят «страничка в интернете», то подразумевается целый веб-сайт или веб-страница в составе сайта.

Сайт научного учреждения – это его визитная карточка, лицо учреждения. Работающий сайт улучшает репутацию учреждения, создает его имидж. Обладая собственными информационными ресурсами, научные учреждения могут посредством веб-сайта продвигать их в интернет [3]. Кроме того, веб-сайт является составляющей отраслевой электронной веб-среды, в которую включаются веб-среды научных учреждений агропромышленного комплекса (АПК).

Веб-среда научно-исследовательского учреждения (НИУ) – это сайт, который имеет два уровня внешний и внутренний и выполняет две функции:

а) на внешнем уровне сайт выступает как часть интернет-пространства, которое составляют сайты отдельных НИУ, т. е. сайт представляет НИУ в интернет-пространстве и участвует в формировании отраслевого интернет-пространства;

б) на внутреннем уровне сайт выступает как информационный продукт НИУ, обеспечивающий доступ к ее информационным ресурсам, информационным услугам, сервисам.

Например, уровень веб-среды Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) включает веб-сайт ЦНСХБ в интернете, сайт в интранете, а также локальную (доменную) сеть, несвязанную с интернетом. Сайт в интернете предназначен для удаленных пользователей, информация на нем представлена в свободном доступе [4]. Сайт в интранете предназначен для использования как пользователями библиотеки, в т.ч. удаленными по читательскому билету (идентификация пользователя), так и сотрудниками библиотеки. Локальная сеть предназначена для служебного пользования, является формой управления, хранения, распространения и обмена служебной информацией. Веб-

сайты призваны своевременно и объективно представлять полную, точную и достоверную информацию, отвечающую потребностям пользователей [5; 6].

В интернете достаточно много статей, посвященных принципам построения и функционирования веб-сайтов организации [7–13], в т.ч. сайтам и веб-страницам библиотек на сайтах научных учреждений [3; 14–17]. Отмечается, что развитие отечественного российского сайтостроения долгое время носило эмпирический характер, не имея единого регламента требований [16]. Описываются методика создания и структура тематических, в т.ч. региональных [18, с.220] и краеведческих сайтов [17]. Отмечается, что современный сайт должен быть интерактивным, т.е. обеспечивать взаимодействие администрации ресурса и его пользователей [19]. Ряд статей посвящен анализу структуры сайтов вузов [20; 21], а также анализу веб-страниц библиотек вузов в части размещения на них материалов по отдельным проблемам: истории библиотек, материалов по преподаванию основ информационной культуры [22]. Исследований по анализу всего контента сайтов аграрных вузов не выявлено.

Целью исследования был анализ контента веб-страниц библиотек аграрных вузов. Исследование является частью второго этапа исследования веб-сайтов научных учреждений АПК, в 2022г. был проведен анализ веб-сайтов научно-исследовательских институтов АПК, в т.ч. веб-страниц их библиотек.

Задачи исследования:

- анализ веб-сайтов аграрных вузов и выявление веб-страниц библиотек на них: изучение их структуры, дизайна, контента, поисковых возможностей;
- выявление общих тенденций в представлении контента и разработка рекомендаций по оптимизации и продвижению веб-страниц библиотек.

Методика исследования

Разработаны основные показатели оценки веб-страницы библиотеки на сайте аграрного вуза, характеризующие ее состояние и включающие оценку контента, сервисов и услуг, дизайн, поисковые возможности, структуру, доступность.

При анализе содержания контента изучали: представлена ли информация о библиотеке (наличие названия, адрес, основные направления деятельности, структурные подразделения, контактные телефоны); наличие полнотекстовых публикаций сотрудников; наличие полных текстов изданий (журналы, труды ВУЗа), методических и практических пособий, разработанных библиотекой.

При анализе сервисных услуг изучали наличие и реестр услуг, предоставляемых библиотекой, и способы их

получения.

При анализе поисковых возможностей веб-страницы изучали, есть ли поисковая строка, карта веб-страницы, возможен ли поиск по разделам веб-страницы.

При анализе дизайна изучали структуру веб-страницы, наличие разделов и подразделов, визуализацию отдельных разделов веб-страницы; цветовые решения, наличие мультимедийных материалов, наличие бегущей строки, наличие видеоматериалов и т.д.

Анализируя условия доступа, изучали, какие материалы и разделы веб-страниц находятся в свободном доступе, какие требуют авторизации (логин и пароль).

Обращалось внимание на адаптацию сайтов под различные устройства, учитывая, что в настоящее время многие пользователи осуществляют доступ в интернет с помощью различных мобильных устройств.

Рассматривали и анализировали следующие параметры:

- в каком разделе сайта вуза размещена информация о библиотеке, наличие веб-страницы библиотеки;
- наличие названия библиотеки;
- наличие адреса и места расположения библиотеки;
- наличие структуры библиотеки;
- наличие графика работы библиотеки;
- наличие информации о контактах;
- навигация: меню, поисковая строка; карта веб-страницы;
- доступность полных текстов публикаций сотрудников;
- наличие полных текстов изданий (библиографических указателей) библиотеки;
- наличие Электронного каталога, Электронной библиотеки;
- наличие баз данных (БД) (библиографические, реферативные, полнотекстовые);
- наличие ссылок на ресурсы других библиотек;
- ссылки на внешние (удаленные) ресурсы;
- наличие ссылки на ресурсы библиотеки;
- информация об услугах, в т.ч. виртуальных;
- аналог сайта на английском и др. языках;
- наличие приложения или адаптивность под мобильные устройства;
- наличие версии для слабовидящих;
- представление в социальных сетях;
- актуальность веб-страницы (дата последнего обновления, в т.ч. новостного раздела);
- активность ссылок.

Веб-сайты аграрных вузов России

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет определяются Постановлением Правительства РФ от

20.10.2021г. №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», который вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г.

В соответствии с приказом, для размещения информации на главной (основной) странице сайта вуза должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации», который должен присутствовать на сайте в обязательном порядке. Все другие разделы создаются и заполняются на усмотрение руководителя организации. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. Доступ к этому разделу должен быть свободным, без дополнительной регистрации.

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» должен содержать подразделов, а также доступные для пользователей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов:

- Основные сведения.
- Структура и органы управления образовательной организацией.
- Документы.
- Образование.
- Образовательные стандарты и требования.
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав.
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
- Стипендии и меры поддержки обучающихся.
- Организация питания в образовательной организации (для гос- и муниципальных организаций).
- Платные образовательные услуги.
- Финансово-хозяйственная деятельность.
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся.
- Доступная среда.
- Международное сотрудничество.

Приказ также определяет, какая информация должна содержаться в каждом из подразделов сайта.

Все главные страницы веб-сайтов аграрных вузов соответствуют данному Приказу. Следует отметить, что все веб-сайты аграрных вузов адаптированы для слабовидящих. На 25 сайтах имеются версии на английском языке, реже на английском и китайском, встречаются и многоязычные сайты, например, на сайте Приморской ГСХА возможен перевод сайта на немецкий, китайский, корейский, индонезийский языки.

Анализ веб-страниц библиотек на сайтах вузов АПК России

На портале Минсельхоз России представлена информация о 54 аграрных вузах. Все они заявили о наличии веб-сайта, но на момент исследования (январь – май 2023 г.) один сайт не открылся, из 53 анализированных веб-сайтов только на трех не обнаружено информации о наличии библиотеки. Таким образом, анализировали веб-страницы библиотек на 50 веб-сайтах аграрных вузов.

Библиотека всегда являлась важным компонентом в структуре высшего учебного заведения в России. Создание электронной информационной среды, развитие коммуникационных сетей электронных ресурсов, развитие цифровизации обязывает библиотеки создавать, развивать и представлять свои электронные ресурсы в коммуникационной среде, а также отражать на своих веб-страницах различные сведения о библиотеке. Это необходимое условие формирования единого информационного пространства отрасли и создания единого цифрового пространства научного знания.

На 10 сайтах (20%) информация о библиотеке размещена на главной странице (рубрика 1-го уровня), на 27 (54%) – в рубриках 2-го уровня (в сведениях об организации), на 11 (22%) – в рубрике 3-го уровня и на 2 веб-сайтах (4%) в рубрике 4-го уровня (рисунок 1).

Рисунок 1. – Размещение информации о библиотеке на сайтах ВУЗов
Figure 1. – Publication of information about a library on the websites of universities

При формировании своих веб-страниц библиотеки должны руководствоваться Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме представления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети “Интернет”», поскольку нормативные акты, касающиеся деятельности библиотек, издаваемые этим министерством распространяются на все виды библиотек, в т. ч. ведомственного подчинения.

В соответствии с этим приказом на странице сайта должна быть карта сайта, удобная навигация по сайту, наличие поиска по сайту. Информация о деятельности организаций культуры (в нашем случае библиотеках) размещается в доступной, наглядной, понятной форме, в т. ч. в форме открытых данных, обеспечивая открытость, актуальность, полноту, достоверность информации, простоту и понятность восприятия информации с использованием при необходимости, системы ссылок на адреса ресурсов в сети интернет. Информация должна включать следующие данные: общая информация об организации (полное и сокращенное название, место нахождения, почтовый адрес, схему проезда); дату создания и сведения об учредителе; учредительные документы; структуру организации, режим и график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты; фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава; ее структурные подразделения. Сведения о деятельности организации: о видах предоставляемых услуг; нормативные правовые акты, устанавливающие цены на услуги или порядок их установления; копии плана финансово-хозяйственной деятельности; план мероприятий; информация о выполнении Госзадания. Иная информация размещается по решению учредителя или самой организации.

Контент сайта должен быть логически обоснованным, понятным и обеспечивать простое и быстрое получение пользователем информации, релевантной его запросу. Информация должна обязательно постоянно обновляться, поскольку пользователю нужна актуальная и достоверная информация.

Проблема наполнения рубрик и подразубрик неразрывно связана с проблемой полноты. Ранее в проведенном в 2019–2021 гг. Научно-исследовательским институтом информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного института культуры

(НИИИТССКемГИК) исследовании отмечалось, что «характеристика таких важных объектов как библиотечный фонд, традиционные каталоги и картотеки, электронные каталоги, электронные информационные ресурсы, БД, услуги на сайтах библиотек, отличаются разностью подходов к полноте и детальности их описания, несовпадением признаков, отражающих эти объекты» [16]. В проведенном нами данном исследовании это утверждение частично подтвердилось в отношении библиотек аграрных вузов.

Проведенный анализ контента веб-страниц библиотек на сайтах аграрных вузов выявил, что в части «общих сведений об организации» приказ выполняется всеми библиотеками (50 веб-страниц).

Поиск на странице библиотек в основном ведется по разделам и рубрикам (43 веб-страницы (86%)), но на восьми веб-страницах возможно искать в поисковой строке (16%). Карты сайта на веб-страницах библиотек не выявлены. На 39 веб-страницах свободный доступ ко всем ресурсам, но на 11 требуется логин и пароль для входа в Электронный каталог и/или Электронную библиотеку.

Рассмотрим подробнее представленный на веб-страницах контент.

Наиболее распространенные рубрики, имеющиеся на веб-страницах библиотек на разных уровнях:

- Электронный каталог – на страницах 42 библиотек (84%);
- Электронная библиотека/Электронные библиотечные системы – 37 библиотек (74%);
- Электронные ресурсы – 30 библиотек (60%);
- Услуги – 29 библиотек (60%);
- Виртуальные выставки 25 библиотек (50%);
- О библиотеке – 24 библиотек (48%);
- История библиотеки – 22 библиотек (44%);
- Новые поступления – 21 библиотека (42%) (рисунок 2).

Чаще всего это рубрики 1-го уровня, но однако на некоторых страницах Электронный каталог (ЭК) и Электронная библиотека (ЭБ) могут быть рубрикой 2-го или даже 3-го уровня, находиться в рубрике Информационные ресурсы/Электронные ресурсы/Электронный каталог или даже 4-го уровня: Информационные ресурсы/Электронные ресурсы/Электронная библиотека/Электронный каталог.

В Электронных каталогах используются разные программные средства, в т. ч. ИРБИС – 14 (28%), Мега ПРО – 4 (8%), MARCSQL и др.

В ЭК включаются книги, статьи, диссертации и авторефераты; периодические издания; квалификационные работы, иногда – новые поступления. Только у 38%

библиотек на веб-страницах размещены инструкции по работе с ЭК.

Рисунок 2. – Наиболее часто встречаемые рубрики на веб-страницах библиотек аграрных вузов

Figure 2. – The most common headings on the web pages of libraries of agricultural universities

Важнейшая информация об Услугах представлена только у 29 библиотек (58%), у трех библиотек (6%) размещена информация, что библиотека выполняет полиграфические, библиографические и прочие услуги, без их раскрытия (рисунок 3).

Рисунок 3. – Информация об услугах библиотек

Figure 3. – Information about library services

Как правило, дается информация об основных (бесплатных) услугах и прейскурант на дополнительные (платные) услуги. Чаще всего список платных услуг больше списка бесплатных услуг, причем три библиотеки выполняют платные услуги для сторонних пользователей.

Чаще всего в бесплатных услугах указываются: запись в библиотеку, ознакомление с Правилами пользования, информация о составе фонда; поиск информации в справочно-поисковом аппарате, выдача литературы из

фонда в читальный зал; продление срока пользования литературой; помощь в поиске; выставки; обзоры; экскурсии (рисунок 4).

Рисунок 4. – Бесплатные услуги библиотек вузов
Figure 4. – Free services of university libraries

Платные услуги включают: пользование абонементом; обслуживание не читателей библиотеки; МБА для сторонних; ЭДД из других библиотек; редактирование библиографического списка; уточнение библиографических сведений в библиографическом описании (БО); поиск во внешних БД; тематический поиск в интернете; индексирование по ББК и УДК, ГРНТИ; копирование; сканирование; распечатка.

Некоторые услуги в одних библиотеках бесплатные, а в других – платные: доступ к разным БД, например Консультант плюс; индексирование по УДК и ББК; поиск по интернету; поиск во внешних БД; консультации по БО; работа на ПК; работа в интернете; выполнение тематических запросов. В двух библиотеках (Ивановская ГСХА и Ярославская ГСХА) работа с ЭК записана как услуга. Из наиболее редких услуг следует отметить редактирование БО на английском языке (библиотека Ставропольского ГАУ), ламинирование документов (библиотеки Красноярского ГАУ и Ставропольского ГАУ); переплет (библиотеки Пермского и Ставропольского ГАУ), создание микро/фотокопий (библиотека Российского государственного аграрного заочного университета) (рисунок 5).

Конечно, хотелось бы, чтобы информация об услугах, фонде, режиме работы, а также доступ к электронному каталогу, электронным ресурсам и электронной библиотеке были в рубриках 1-го уровня и на веб-страницах библиотек, поскольку именно она наиболее востребована и позволяет пользователю получить информацию дистанционно.

Странно, что Правила пользования библиотекой обнаружались только на 16 веб-страницах на уровне рубрик 1-го уровня, т.е. представлены на главной странице библиотеки, в некоторых случаях они представлены либо в Нормативных актах, либо в рубрике Документы. Вообще на сайтах могут быть отдельные рубрики: Документы, Методические документы, Нормативные документы, но могут объединяться и все документы под одним из перечисленных названий, что неудобно для пользователя.

Рисунок 5. – Платные услуги в библиотеках ВУЗов
Figure 5. – Paid services in university libraries

Отрадно, что на веб-страницах библиотек вузов практически нет рубрик с непонятными «красивыми» названиями, которые вводят в заблуждение пользователей.

Вопрос наполняемости рубрик и разделов – один из важнейших, поскольку под одинаковым названием может размещаться совершенно разная информация, или наоборот, в рубриках под разными названиями, собирается одна и та же идентичная, т. е. повторяющаяся информация. Например, достаточно часто в рубриках Преподавателю, Обучающемуся, Аспиранту информация повторяется.

Например, рубрика Выставки: в одних случаях это только текстовое описание сформированных выставок, открытых в читальных залах, в других – виртуальные выставки.

Наибольшее разнообразие в наполнении рубрики Информационные ресурсы: либо только электронные ресурсы, но может быть и информация о фонде; может быть подписка, могут быть информационные ресурсы свободного доступа в интернете (ссылки на ресурсы других библиотек (например, ЦНСХБ), могут быть рекомендательные списки, созданные библиотекой, библиографические указатели; труды сотрудников, интерактивные ссылки на другие родственные организации, наконец, часто размещаются ссылки на ЭК и ЭБ. Также разнообразен контент рубрики

Электронные ресурсы: ЭБ, ссылки на внешние полнотекстовые и реферативные БД (НЭБ, eLIBRARY, WoS, Scopus, ProQuest, Agris, DOAJ, ВИНИТИ, ЦНСХБ), созданные в библиотеке указатели трудов, тематические списки.

Рубрика Документы (часто Нормативные документы) тоже отличается многообразием: могут включаться только Локальные документы библиотеки (Положение о библиотеке, Правила пользования библиотекой); или нормативные федеральные документы, относящиеся к деятельности библиотеки; или только ГОСТы по библиотечному делу; или методические рекомендации, методики работы, договора на поставку ЭБС и т. п., но могут быть и все перечисленные документы в одном разделе, или Положение о библиотеке и ГОСТы.

Рубрика Полезные ссылки также разнообразна по содержанию: ссылки на различные российские (БАК, Антиплагиат, ЦНСХБ, библиотеки РФ, издательства, электронные ресурсы по сельскому хозяйству) и зарубежные (ORCID) веб-сайты и подписные БД (WoS, Scopus, EBSCO, Wiley).

Ссылка на информационные ресурсы ЦНСХБ представлена на 22 веб-страницах (44%), причем она может размещаться в рубриках: Электронные ресурсы, Информационные ресурсы, Полезные ссылки, Партнеры. Ссылки на другие библиотеки отрасли практически отсутствуют.

На веб-страницах представлены методические материалы, инструкции, по формированию информационной компетенции. На шести веб-страницах выявлена информация о проведении занятий по основам информационной культуры, а ранее в исследовании, проведенном в 2020 г., подобная информация была выявлена только у четырех библиотек аграрных вузов. В нашем исследовании мы выявили, что консультации проводят девять библиотек; тренинги по работе с ресурсами – четыре. Методики по информационному поиску размещены на пяти веб-страницах; рекомендации по написанию и оформлению научных работ – на 15; методики и рекомендации по оформлению библиографических списков – на 17; методики работы с информационными ресурсами представлены на 10 веб-страницах.

На многих сайтах выделены рубрики Исследователям, Преподавателям, Аспирантам, Студентам, но иногда встречаются такие сочетания: Преподавателю, Аспиранту, Пользователю или Читателю, Преподавателю, Библиотекарю. Встает вопрос, а аспиранты, преподаватели, библиотекари разве не являются пользователями и читателями? Хорошо, когда в рубриках размещается именно

адресная информация важная именно для конкретной категории пользователей. Например, Преподавателю – ссылки на наукометрические БД, как сделать профиль в международных БД, заявку на приобретение литературы. Аспиранту – ссылки на электронные ресурсы для аспирантов, адреса сайтов, как оформить диссертацию и т. д. Но есть веб-сайты, на которых в трех рубриках практически продублирована одна и та же информация. В этом случае проще было бы сделать рубрику Пользователю и поместить там информацию один раз. Следует отметить страницу библиотеки Ставропольского ГАУ, которая отличается многообразием и насыщенностью контента и где рубрики Преподавателям, Аспирантам и Студентам очень насыщены информацией, даже на наш взгляд перенасыщены, но все же имеют ярко выраженную направленность на конкретную категорию пользователей.

Важный показатель качества контента – его обновление. В соответствии с приказом Минкульта от 20 февраля 2015 г. № 277 информация подлежит размещению и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих изменений.

Однако в ходе анализа были обнаружены на одном из сайтов Новые поступления, не обновлявшиеся с 2021 г., и выставки, созданные в марте 2022 г. и т. п.

В ходе исследования не выявлено на веб-страницах наличие обратной связи с пользователями, только через виртуальную справочную службу можно связаться с создателями веб-страниц.

Заключение

Библиотеки аграрных вузов России стремятся как можно больше перевести информацию в электронную форму, создавая на веб-сайте виртуального двойника своей библиотеки. Поэтому так важно, чтобы информация на веб-сайте была отобранная, хорошо структурированная, постоянно пополняемая и легко находимая, чтобы привлечь пользователя и обеспечить его необходимой ему информацией.

Установлено, что:

- не весь контент и не все функции, осуществляемые традиционной библиотекой вузов, доступны дистанционно;
- на веб-страницах практически отсутствуют графика и изображения, что делает страницу мало привлекательной для молодежи;
- навигация есть не на всех веб-страницах;
- встречаются неактивные ссылки, т.е. нет доступа к информации;

- используется стандартное наименование разделов, что удобно для пользователей и что соответствует рекомендациям веб-дизайнеров (унификация);
- важная для пользователя информация может размещаться в рубриках 2-, 3-, даже 4-го уровня, что снижает ее доступность;
- не на всех веб-страницах имеется важнейшая информация: об информационных услугах.

Для повышения качества веб-страниц библиотек аграрных вузов следует:

- унифицировать представление информации и наполнение контента однородных рубрик на веб-страницах разных библиотек;
- развивать инновационные услуги, в т.ч. наукометрические исследования, консультирование по работе с зарубежными БД, консультирование в области авторского права, размещения документов в репозиториях;
- более активно переводить традиционные услуги в дистанционные;
- регулярно обновлять и актуализировать контент, в т.ч. обновлять ссылки;
- давать ссылки на информационные ресурсы других библиотек отрасли для расширения объема информации;
- установить обратную связь с пользователями.

Список использованных источников

1. Что такое веб сайт, для чего нужен и как создать его [Электронный ресурс] // web-revenue.ru/sajtoostroenie/web-site#. – Режим доступа: <https://web-revenue.ru/sajtoostroenie/web-site#>. – Дата доступа: 24.05.2023.
2. Евкова, А. Web-сайты. Понятие, виды, основные характеристики, история появления технологии [Электронный ресурс] / А. Евкова. – Режим доступа: <https://www.evkova.org/kursovye-raboty/web-sajtyi-ponyatie-vidyi-osnovnyie-harakteristiki-istoriya-poyavleniya-tehnologii>. – Дата доступа: 24.05.2023.
3. Митрошин, И.А. Продвижение сайта научной библиотеки / И. А. Митрошин // Науч. и техн. б-ки. – 2022. – №10. – С.115–129. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-10-115-129>
4. Пирумова, Л.Н. Сайт библиотеки как форма информационного обслуживания в научной библиотеке / Л. Н. Пирумова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2018 года – «Научная библиотека как центр культурно-информационного пространства»: докл. III Междунар. науч. конф., Минск, 6–7 дек. 2018 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: В.Н. Гердий [и др.]. – Минск, 2018. – С. 160–171.
5. Юдина, И.Г. Историко-информационный потенциал сайтов библиотек вузов / И. Г. Юдина, Е.А. Базылева // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, №6. – С. 643–654. <https://doi.org/10.25281/0869-608X-2021-70-6-643-654>
6. Пилко, И.С. Сайт библиотеки как «зеркало» профессиональной компетенции / И. С. Пилко // Стратегии продвижения достижений культуры и образования в эпоху пост-ПК : материалы Междунар. науч.-практ. конф. к 90-летию ЦГБ им. Гоголя, Новокузнецк, 28 февр. 2019 г. / Кемер. обл. науч. б-ка, Новокузнецк, горнотранс.

- колледж, Муницип. информ. библ. система г. Новокузнецка ; ред. И. Ю. Степцова. – Новокузнецк, 2019. – С. 4–6.
7. Кинзябулатов, Р. Как создать сайт с организационной точки зрения [Электронный ресурс] / Р. Кинзябулатов. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/689296/>. – Дата доступа: 24.05.2023.
8. Правильная структура сайта образовательной организации в 2022 году [Электронный ресурс] // АЛФА Системс. – Режим доступа: <https://www.redsign.ru/media/articles/pravilnaya-struktura-sayta-obrazovatelnoy-organizatsii-v-2022-godu/>. – Дата доступа: 24.05.2023.
9. Понятие сайта и их виды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studwood.net/1950840/informatika/ponyatie_sayta_vidy. – Дата доступа: 24.05.2023.
10. Корпоративный сайт: что это такое и зачем он нужен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.castcom.ru/publications/web/korporativnyy-sajt-cto-eto-takoe-i-zachem-on-nuzhen.html>. – Дата доступа: 26.05.2023.
11. Создание официальных сайтов учреждения культуры и образования: теория и практика : сб. науч. тр. / под общ. ред. Н.И. Гендиной, Н.И. Колковой. – СПб.: Профессия, 2015. – 383 с.
12. Гендина, Н.И. Создание эффективного официального сайта объекта культуры: от эмпирики к разработке и реализации научно обоснованной концепции / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, О.И. Алдохина // Вестн. Кемер. гос. ун-та культуры и искусств. – 2010. – №12. – С. 87–104.
13. Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство / под ред. Пятой рабочей группы проекта Minerva «Определение потребностей пользователей, содержания и критериев качества веб-сайтов по культуре». – М.: [б. и.], 2006. – 61 с.
14. Шевченко, Л.Б. Контент-анализ веб-сайтов научных учреждений СО РАН / Л.Б. Шевченко // Науч. и техн. б-ки. – 2022. – №1. – С. 71–90. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-1-71-90>
15. Митрошин, И.А. Основные принципы развития сайта научной библиотеки / И.А. Митрошин // Науч. и техн. б-ки. – 2020. – №11. – С. 165–184. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-11-165-184>
16. Гендина, Н.И. Пользовательско-ориентированный подход к формированию контента на официальных сайтах библиотек / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Л.Н. Рябцева // Библиосфера. – 2022. – №2. – С. 19–27. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2022-2-19-27>
17. Протопопова, Е.Э. Методика создания, структура и обязательные сервисы тематического сайта / Е.Э. Протопопова // Науч. и техн. б-ки. – 2021. – №4. – С. 141–148. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-4-141-148>
18. Алешин, Л.И. Информационная открытость библиотечных сайтов: опыт ОУНБ : учеб.-метод. пособие / Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. – М. : Литера, 2013. – 272 с.
19. Зарубина, В.Р. Интернет-сайт как способ продвижения вуза / В.Р. Зарубина, М.Ю. Зарубин // Экономика и политика. – 2014. – №1(2). – С. 89–93.
20. Тимонина, Л.С. Структура сайтов библиотек организаций ВО и СПО / Л.С. Тимонина // Научный форум: технические и физико-математические науки : сб. ст. по материалам XXXIV Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2020. – №5(34). – С. 22–26.
21. Антопольский, А. Б. О российском индексе веб-сайтов научно-образовательных учреждений / А. Б. Антопольский, Ю. Е. Поляк, В. Е. Усанов // Информ. ресурсы России. – 2012. – №4. – С. 2–7.
22. Михайленко, В.С. Образовательная деятельность библиотек вузов в онлайн-пространстве по результатам анализа сайтов / В.С. Михайленко // Динамика библиотечно-информационного обеспечения образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 10–11 нояб. 2020 г.) / Ом. гос. техн. ун-т. – Омск, 2020. – С. 147–163.

References

1. What is a website, what is it for and how to create it. *Web-revenue.ru*. Available at <https://web-revenue.ru/sajtoostroenie/web-site#> (accessed 24.05.2023) (in Russian).
2. Evkova A. *Websites. Concept, types, main characteristics, history of the technology*. Available at <https://www.evkova.org/kursovye-raboty/web-sajtyi-ponyatie-vidyi-osnovnyie-harakteristiki-istoriya-poyavleniya-tehnologii> (accessed 24.05.2023) (in Russian).

3. Mitroshin I. A. Promoting websites of scientific libraries. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2022, no. 10, pp. 115–129 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-10-115-129>
4. Pirumova L. N. The library site as a form of information service in a modern library. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitiye novykh tekhnologii. Tema 2018 goda – "Nauchnaya biblioteka kak tsentr kulturno-informatsionnogo prostranstva": doklady III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 6–7 dekabrya 2018 g.* [Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. Theme 2018 – «A scientific library as a center for cultural and information space»: proceedings of the III international scientific conference, Minsk, 6–7 December 2018]. Minsk, 2018, pp. 160–171 (in Russian).
5. Yudina I. G., Bazyleva E. A. Historical and informational potential of the university libraries websites. *Bibliotekovedenie = Russian Journal of Library Science*, 2021, vol. 70, no. 6, pp. 643–654. <https://doi.org/10.25281/0869-608X-2021-70-6-643-654>
6. Pilko I. S. Library website as a mirror of professional competence. *Strategii prodvizheniya dostizhenii kultury i obrazovaniya v epokhu post-PC: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii k 90-letiyu TsGB im. Gogolya, Novokuznetsk, 28 fevralya 2019 g.* [Strategies for promoting cultural and educational achievements in the post-PC Era: materials of the International scientific-practical conference to the 90th anniversary of the Central City Library named after N. V. Gogol, February 28, 2019]. Novokuznetsk, 2019, pp. 4–6 (in Russian).
7. Kinzyabulov R. *How to create a website from an organizational point of view*. Available at: <https://habr.com/ru/articles/689296/> (accessed 24.05.2023) (in Russian).
8. The correct structure of the educational organization's website in 2022. *ALFA SYSTEMS*. Available at: <https://www.redsign.ru/media/articles/pravilnaya-struktura-sayta-obrazovatelnoy-organizatsii-v-2022-godu> (accessed 24.05.2023) (in Russian).
9. *The concept of the site and their types*. Available at: https://studwood.net/1950840/informatika/ponyatie_sayta_vidy (accessed 24.05.2023) (in Russian).
10. *Corporate website: what it is and why it is needed*. Available at: <https://www.castcom.ru/publications/web/korporativnyy-sayt-cto-eto-takoe-i-zachem-on-nuzhen.html> (accessed 24.05.2023) (in Russian).
11. Gendina N. I., Kolkova N. I. (eds.). *Creation of official websites of cultural and educational institutions: theory and practice: collection of scientific papers*. St. Petersburg, 2015. 383 p. (in Russian).
12. Gendina N. I., Kolkova N. I., Aldokhina O. I. Creating an effective official website of a cultural object: from empiricism to development and implementation of a science based concept. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstv = Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Art*, 2010, no. 12, pp. 87–104 (in Russian).
13. Minerva project. *Cultural website quality principles: guidelines*. Moscow, 2006. 62 p. (in Russian).
14. Shevchenko L. B. Analyzing the content of the websites of ras siberian branch research institutions. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2022, no. 1, pp. 71–90 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-1-71-90>
15. Mitroshin I. A. Key principles of developing research library's website. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2020, no. 11, pp. 165–184 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-11-165-184>
16. Gendina N. I., Kolkova N. I., Ryabtseva L. N. User-oriented approach to content improvement in official library websites. *Bibliosfera = Bibliosphere*, 2022, no. 2, pp. 19–27 (in Russian). <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2022-2-19-27>
17. Protopopova E. E. Thematic website: development methods, structure and essential services. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2021, no. 4, pp. 141–148 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-4-141-148>
18. Aleshin L. I., Ordynskaya M. A. *Information openness of library sites: the experience of the regional universal scientific libraries*. Moscow, Litera Publ., 2013. 272 p. (in Russian).
19. Zarubina V. R., Zarubin M. Yu. Internet site as way of promotion the university. *Ekonomika i politika = Economics and Politics*, 2014, no. 1 (2), pp. 89–93 (in Russian).
20. Timonina L. S. Site structure of college libraries. *Nauchnyi forum: tekhnicheskie i fiziko-matematicheskie nauki: sbornik statei po materialam XXXIV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Scientific forum: technical and physical and mathematical sciences: a collection of articles based on the materials of the XXXIV International Scientific and Practical Conference]. Moscow, 2020, no. 5 (34), pp. 22–26 (in Russian).
21. Antopolsky A. B., Polyak Yu. E., Usanov V. E. On the Russian index of web sites of scientific and educational institutions. *Informatsionnye resursy Rossii = Information Resources of Russia*, 2012, no. 4 (128), pp. 2–7 (in Russian).
22. Mikhailenko V. S. Educational activity of university libraries in the online space based on the results of site analysis. *Dinamika bibliotечно-informatsionnogo obespecheniya obrazovaniya, nauki i kultury: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Omsk, 10–11 noyabrya 2020 g.)* [Dynamics of library and information support for education, science and culture: materials of All-Russian Scientific and Practical Conference (Omsk, November 10–11, 2020)]. Omsk, 2020, pp. 147–163 (in Russian).